

УДК 657.15

А.В. Максименко, канд. екон. наук., проф. (КНЕУ ім. В. Гетьмана, Київ)

ЕКАУТИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Екаутинг, безсумнівно, є однією з найважливіших складових успішного ведення бізнесу та інструментом управління фінансами компанії. Він забезпечує прозорість фінансової діяльності, підтримує прийняття управлінських рішень, сприяє дотриманню законодавчих вимог та ефективному управлінню фінансовими потоками. Завдяки цьому екаутинг є ключовим фактором стабільності та успішного розвитку бізнесу, забезпечуючи його конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість.

Водночас, сучасний світ бізнесу швидко змінюється, і методи, які ще недавно вважалися передовими, зараз можуть виглядати застарілими. Однією з таких сфер є бухгалтерський облік. Традиційний облік, який раніше був основою фінансового управління, сьогодні більше не відповідає вимогам сучасності. Це пов'язано з кількома ключовими аспектами.

Традиційний облік базується на ручній обробці даних та використанні паперових документів. Цей процес є повільним і трудомістким, що значно ускладнює швидке прийняття управлінських рішень. В умовах глобальної конкуренції і швидких змін на ринку компанії потребують оперативної інформації для прийняття стратегічних рішень. Використання сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту, дозволяє автоматизувати процеси обліку, що значно підвищує їх швидкість і ефективність.

Сучасне програмне забезпечення на основі штучного інтелекту (ШІ) здатне автоматизувати більшість бухгалтерських операцій. Відсутність необхідності у ручному введенні даних знижує ризик помилок і дозволяє бухгалтерам зосередитися на більш стратегічних задачах. Такі системи можуть швидко обробляти великі обсяги даних, генерувати звіти та аналізувати фінансові показники в режимі реального часу.

Звіти показують, що ШІ на ринку фінансів і бухгалтерського обліку досягне 1,56 мільярда доларів США. у 2024 році та 6,62 млрд. у 2029 році. Впровадження ШІ в бухгалтерські процеси знаменує собою шлях від традиційної обробки чисел до майбутнього, в якому машини та люди гармоніюють. Це великий стрибок у перспективних операціях.

Суть революції ІІІ у фінансах і бухгалтерському обліку полягає в його потенціалі змінити роль бухгалтерів та дає їм змогу підвищити стратегічне значення до безпрецедентного рівня. Технологічне симбіотичне партнерство між людським досвідом і машинним інтелектом змінює екаунтинг на краще [1].

З розвитком технологій роль бухгалтера значно змінилася. Відтепер бухгалтери не просто виконують рутинні обчислення та облік, а займаються аналізом даних, надаючи цінні управлінські поради. Вони перетворилися на фінансових аналітиків і консультантів, які допомагають приймати стратегічні рішення. Завдяки автоматизації рутинних процесів, бухгалтери можуть зосередитися на розвитку компанії, плануванні бюджету та управлінні ризиками.

Сучасні економічні умови вимагають від компаній гнучкості та швидкої реакції на зміни ринку. Традиційний облік, який передбачає довгі процеси обробки даних і звітності, не може задовольнити ці вимоги. Автоматизовані системи обліку дозволяють отримувати актуальну інформацію в режимі реального часу, що є критично важливим для прийняття своєчасних рішень і адаптації до ринкових умов.

Автоматизовані системи обліку забезпечують вищий рівень прозорості та відповідності нормативним вимогам. Вони можуть автоматично оновлюватися відповідно до змін у законодавстві та стандартах обліку, що знижує ризики помилок і недотримання вимог. Це особливо важливо в умовах зростаючої регуляції фінансових ринків і підвищення вимог до звітності.

Використання сучасних технологій у бухгалтерському обліку дозволяє значно зменшити витрати на ведення обліку. Автоматизація рутинних процесів знижує потребу в великій кількості персоналу, а також зменшує витрати на паперову документацію та архівування. Крім того, знижується кількість помилок, що може призводити до фінансових витрат і штрафів.

Оскільки COVID прискорив перехід до роботи онлайн, все більше і більше компаній запровадили політику віддаленої роботи. Оскільки офісні витрати суттєво зменшилися, багато бухгалтерів витрачали менше часу на процедури обробки та могли зосередити свої навички в іншому аспекті бізнесу. Однак віддалена робота також призвела до значних нових проблем із безпекою, особливо для бухгалтерів. Зокрема, бухгалтерам важко підтвердити свою власну особу під час віддаленого входу в системи або забезпечити безпеку своїх пристроїв у публічних мережах.

Twitter став жертвою такого типу шахрайства, коли шість його співробітників надіслали свої логін і пароль шахраям, видаючи себе за IT-відділ компанії. Це призвело до того, що шахраї отримували доступ до екаунтів співробітників і здійснили переказ криптовалютних шахрайств з облікових записів відомих знаменитостей, що принесло приблизно 180 000 доларів США [2].

З появою хмарних систем багато організацій працюють з цифровими базами даних. Фактично, 94% бухгалтерів зараз використовують хмарні системи. Але це ставить їхню інформацію під загрозу зламу, злому та витоку. Наприклад, у січні 2023 року канадську бухгалтерську фірму під назвою Freshbooks повідомили про те, що вона оприлюднила інформацію про свою AWS в Інтернеті. Це означало, що конфіденційна інформація понад 30 мільйонів користувачів із 160 країн була доступна будь-якому хакеру, який знав, де шукати [2]. Тому бухгалтери приділяють велику увагу безпеці даних, клієнтів і третіх сторін від зовнішнього доступу.

Також окремою характеристикою сучасності є підвищена точність аналітики та прогнозування. Бухгалтери відзначають покращення в роботі аналітичних програм. Наприклад, такі програми тепер використовуються не лише для розрахунку витрат і доходів, але й для сегментації клієнтів, надання персоналізованих рекомендацій та отримання інших цінних відомостей. Аналітичне та звітне програмне забезпечення є цінним активом для бухгалтерських груп, допомагаючи їм швидше та ефективніше виконувати свої завдання.

Підсумовуючи слід зазначити, що традиційний облік більше не відповідає вимогам сучасного бізнес-середовища. Автоматизація, використання штучного інтелекту та сучасних технологій дозволяють значно підвищити ефективність, швидкість і точність бухгалтерських процесів. Бухгалтери отримують можливість зосередитися на стратегічних завданнях, що підвищує їхню цінність для компанії. Таким чином, перехід до сучасних методів екаунтингу є необхідним кроком для забезпечення конкурентоспроможності та успішного розвитку бізнесу в умовах динамічного ринку.

Інформаційні джерела

1. Accounting trends to watch out for in 2024. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/accounting-trends-watch-out-2024-febi-ai-2s10f>
2. The 8 main accounting trends for 2024. URL: <https://trustpair.com/blog/accounting-trends-2024/>